

تزریق روغن گلیسیرین جهت جلوگیری از انحراف عقربه گیج های فشار ابزار دقیق در محیط های پر ارتعاش

محمد رضا قدسی^۱

^۱ شرکت مدیریت تولید برق اهواز- نیروگاه رامین، ایران ، m.ghoodsy@yahoo.com

چکیده -مهمترین بخش مهندسی صنعت جهان اعم از نیروگاه، شرکت نفت، صنایع پتروشیمی، صنایع فولاد و ... را واحد کنترل ابزار دقیق بر عهده دارد که کنترل پروسه های مختلف، نیازمند ادوات ابزار دقیق می باشند تا بتوان فرآیندها را تحت کنترل در آورد، به گونه ای که واژه کنترل و ابزار دقیق معنی پیدا می کند. از جمله مهمترین کمیت های مورد اندازه گیری در واحد های صنعتی، کمیت فشار می باشد که نیازمند تجهیزاتی است که با توجه به شرایط محیطی و استانداردهای مربوطه بتوانند فشار سیستم را به درستی و بدون خطا اعلام کنند و به آن عمل نمایند. محیط های پر ارتعاش همیشه باعث انحراف عقربه گیج های فشار (گیج فشار کنتاکتدار و ساده) می گردید و مقدار کاذب نشان می داد و حتی ممکن بود سیگنال ممنوعیت استارت تجهیز بفرستد و همچنین الکتروموتوری از مدار خارج گردد که وضعیت بحرانی را ایجاد می کرد. در چنین شرایطی تزریق روغن گلیسیرین در گیج های فشار ابزار دقیق در محیط های پر ارتعاش جهت قابلیت اطمینان سیستم انجام پذیرفت که پس از اتمام این پژوهش نتایج ارزنده ای بدست آمد که با توجه به ویبره شدید و حرارت بالا و شرایط نامساعد محیط، عقربه فشارسنج ثابت باقی ماند و مشکلات برطرف گردید.

کلید واژه- ابزار دقیق، ارتعاش، اندازه گیری، روغن گلیسیرین، گیج فشار.

است که در ادامه بیان می شود. در واقع ابزار دقیق موضوعی است که امروزه در کلیه علوم دارای اهمیت ویژه ای جهت کنترل یا مدیریت بهره برداری هر فرآیند می باشد. در یک واحد صنعتی به منظور کنترل دقیق و مستمر فرآیند تولید، نیاز است که به طور دایم کارکرد و صحت قسمت های مختلف کنترل شوند و در صورت بروز اختلال در یک قسمت بلافاصله به رفع مشکل آن پرداخته شود که از بروز مشکل در سایر قسمت ها و در نهایت پایین آمدن کیفیت و کمیت تولید جلوگیری شود. اهمیت این فن وقتی آشکار می شود که با صدها عنصر کنترلی که به طور ۲۴ ساعته تحت کنترل سیستم می باشد، از خستگی و خطای نیروی انسانی کاسته و با وجود کمترین خطا، کنترل کننده واحد را به طور اتوماتیک اداره می کند [۱].

۱- مقدمه

خواندن دقیق مقادیر محلی فشار توسط اپراتورها در نیروگاه ها و صنایع مختلف، امری واجب و غیر قابل اجتناب می باشد که باید به درستی و با دقت هر چه بیشتر و صحیح ثبت گردد. در محیط های صنعتی و در جاهایی که ارتعاش ها زیاد می باشد، انحراف زیادی در عقربه گیج های فشار ابزار دقیق رخ دهد و نوسان شدیدی ایجاد می گردد که بسیار مشکل ساز است. با بررسی های به عمل آمده و مراحل تحقیق مشاهده شد که افزودن مقادیر قابل ملاحظه ای روغن گلیسیرین در این گیج ها (گیج کنتاکتدار و معمولی) باعث قطع شدن نوسان و ثابت شدن عقربه فشارسنج می گردد که نتایج قابل قبولی به دست آمده

۲-۱-۲. کنترل کننده ها

بخش دیگر ابزار دقیق بخش کنترل می باشد در ابتدای شروع صنعت که کنترل بصورت امروزی نبود کنترل به وسیله عوامل انسانی انجام می شد، سپس با پیشرفت علم سیستم کنترل اتوماتیک با به وجود آمدن ادوات نیوماتیکی (بادی) وارد مرحله جدیدی شد. بعد از مدتی با اختراع ترانزیستور استفاده از کارت های الکترونیکی برای کنترل آغاز شد. با به وجود آمدن این قطعات کنترلی استفاده از عوامل انسانی برای کنترل کمتر می شد. در ادامه پیشرفت علم کامپوترهای صنعتی با نام PLC^۳ وارد صنعت شدند. به وسیله این سیستم ها واحدها به آسانی کنترل می شدند و تغییرات نیز به آسانی در واحدها انجام می گرفت. امروزه کنترل کننده های جدید تری بنام (DCS^۴) سیستم کنترل کننده توزیع پذیر (FCS^۵) و کنترل کننده های فازی وظیفه کنترل را در واحدهای صنعتی بر عهده دارند.

۲-۱-۳. محرکها (ادوات خروجی)

محرکها ادواتی هستند که سیگنال خروجی را از قسمت کنترل کننده می گیرد و متناسب با این سیگنال ها عمل می کند. از عمده ادوات خروجی می توان به شیرهای کنترل و الکتروموتورها اشاره کرد. این ادوات با عملکرد خود باعث کنترل پارامترهای اندازه گیری شده و مقدار مطلوب و مورد نظر را عبور می دهند. این ادوات گستره تنوع زیادی دارند.

۲-۲-۲. ارتعاش

ارتعاش، نوسان مکانیکی حول یک نقطه تعادل است. ارتعاش ممکن است مانند حرکت آونگ متناوب (تکرار شونده) باشد یا

۲- ادبیات پژوهش

۲-۱-۱- ابزار دقیق^۱

ابزار دقیق و کنترل صنعتی در تمامی صنایع از جمله صنایع نیروگاهی و پتروشیمی و شرکت نفت و ... کاربرد فراوانی دارد، در نتیجه با اندازه گیری و کنترل پارامترهای بسیار متعددی مانند فشار، فلو، سطح و ... در این صنایع رو به رو می شوند که نیاز به استفاده و به کارگیری از تجهیزات ابزار دقیق گسترده ای دیده خواهد شد.

مهندسی ابزار دقیق^۲ علمی میان رشته ای است که با اندازه گیری کمیت های فیزیکی فشار، دما، سطح مواد در مخارن و فلو و ... و کنترل آنها سرو کار دارد. در ابزار دقیق به دلیل وجود سنسورهای الکترونیکی با رشته برق و الکترونیک ارتباط بسیار نزدیکی دارد، اما موضوع اصلی کنترل وابستگی شدیدی به حسگرها دارد. این گرایش بطور گسترده به طراحی و کنترل سیستم های صنعتی می پردازد. سنسورها، ترانسمیتر ها، دستگا- های اندازه گیری و کنترل کننده های نوین نقش بسیار پر- اهمیتی در این گرایش دارند. ابزار دقیق از سه قسمت اساسی تشکیل شده است: ۱. اندازه گیری ۲. کنترل ۳. محرکها (ادوات خروجی) این سه مجموعه در کنار یکدیگر مکمل یک سیستمی به نام سیستم های کنترل اتوماتیک می باشند که این سیستم کنترل اتوماتیک وظیفه انجام کنترل فرایندی را در یک مجموعه عملیاتی بر عهده دارد [۲].

۲-۱-۱- اندازه گیریها

قسمت اندازه گیر مقدار واقعی عنصر مورد نظر را اندازه گیری می کند. پارامترهای مختلفی در صنایع برای کنترل اندازه گیری می شود.

3 Programmable Logic Controller
4 Distributed control system
5 FieldBus Control System

1 Instrumentation
2 Instrumentation engineering

حوزه ی اندازه گیری (Range): محدوده ای ازدامنه ی تغییرات کمیت مورد اندازه گیری است ، که اندازه گیر قادر به اندازه گیری آن می باشد.

صفر اندازه گیری (Zero): معمولا نقطه ی مشخصی را در حوزه ی اندازه گیری به عنوان نقطه ی صفر در نظر می گیرند. در نقطه ی صفر ، لزوما خروجی اندازه گیر صفر نمی باشد و ممکن است دارای مقدار می باشد.

انحراف صفر (Zero Drift): اندازه ی خروجی در نقطه ی صفر ممکن است با گذشت زمان یا دیگر عوامل تغییر کند ، این پدیده را پدیده ی انحراف صفر می گویند.

حساسیت (Sensitivity): حساسیت یک اندازه گیر عبارت است از تغییرات خروجی اندازه گیر به واحد تغییرات در کمیت مورد اندازه گیری می گویند.

حد تفکیک (Resolution): حد تفکیک عبارت است از کوچکترین اندازه تغییرات کمیت مورد اندازه گیر ، اندازه گیری شود.

پاسخ دهی (Response): در عمل اندازه گیر ها دارای ثابت زمانی وبعضا تاخیر خالص می باشند. ثابت زمانی عنصر اندازه گیر باید از کوچکترین ثابت زمانی موجود در حلقه ی کنترل بسیار کوچکتر باشد.

خطی بودن (Linearity): اگرشیب مشخصه ی ورودی_خروجی اندازه گیر ثابت باشد ، یک اندازه گیر مطلوب می باشد. گاهی اوقات بهترین خطی که مشخصه ی اندازه گیر را بیان می کند ، به عنوان مشخصه ی اندازه گیر در نظر گرفته می شود. هیستریزیس پسماند (Hysteresis): نوعی رفتار غیر خطی در اندازه گیر ها می باشد که مشخصه ی اندازه گیر در مسیر افزایش ورودی با مشخصه ی اندازه گیر در مسیر کاهش ورودی تفاوت دارد.

دقت (Accuracy): تطابق مقدار اندازه گیری شده با مقدار واقعی کمیت مورد اندازه گیری است.

مانند حرکت چرخ خودرو روی مسیر ناهموار تصادفی باشد. ارتعاشات مکانیکی^۶ حرکت نوسانی اجسام و نیروهای وابسته به آنها گفته می شود. تمام اجسامی که جرم و کشسانی دارند می-توانند نوسان کنند. از این رو، اغلب ماشین ها و سازه های صنعتی تا اندازه ای ارتعاش می کنند، و در طراحی معمولا باید رفتار نوسانی آنها در نظر گرفته شود. سیستم های نوسانی را به دو رده وسیع خطی و غیر خطی می توان تقسیم بندی کرد. کلیه اجسامی که دارای جرم بوده و خاصیت کشسان داشته باشند می توانند ارتعاش ایجاد کنند، بنابراین کلیه ماشین آلات و ابزارهایی که این خاصیت را داشته باشند می توانند عامل ارتعاش را ایجاد کنند. منابع تولید ارتعاش ممکن است، ضربات و اصطکاک ناشی از مکانیزم دستگاه باشد یا عدم تقارن یا تعادل توده های گردنده باشد و همچنین جنبش ناگهانی در اثر فشار هوا و غیره باشد، حتی مجموع سه عامل فوق هم احتمال دارد به وقوع بپیوندد [۳].

۲-۳- اندازه گیری

اولین قدم برای کنترل یک فرایند ، شناخت و درک دینامیک و رفتارهای آن فرآیند است. برای کنترل یک کمیت باید در هر لحظه اطلاعات دقیقی از آن داشته باشیم. پس باید کمیت مورد نظر را همواره اندازه گیری نماییم. معمولا دستگاه های اندازه گیری از سه بخش حس گر یا سنسور (Sensor) ، مبدل یا ترانسدیوسر (Transducer) ، انتقال دهنده یا ترانسمیتر (Transmitter) تشکیل شده اند که گاهی این بخش ها با هم ادغام می باشند. یک اندازه گیر خوب باید دارای ویژگی های متعددی باشد.

شکل ۱: فرمول عمومی گلیسرین C₃H₈O₃ [۴].

گلیسرین در دمای اتاق به خوبی استفاده می شود و در دماهای شدید می تواند کاربرد خوبی داشته باشد. این روغن علاوه بر خواص عایقی ایده باعث جلوگیری از لغزش عقربه فشارسنج می-شود. همچنین موجب جلوگیری از ایجاد بخار در پشت شیشه گیج می شود و خطای دید را کاهش می دهد. گلیسرین در شکل (۲) و خصوصیات آن نیز در جدول (۱) نشان داده شده است.

شکل ۲: نمای گلیسرین [۵].

تکرار پذیری (Repeatability): تکرار پذیری در اندازه گیری ها ویژگی مهمی است و به معنی نتیجه ی یکسان در اندازه گیری یک کمیت در شرایط ثابت است. یک نکته ی مهم در باره ی مقایسه ی تکرار پذیری و دقت این است که یک اندازه گیری تکرارپذیر و غیر دقیق را می توان به راحتی اصلاح کرد ، اما یک اندازه گیری غیر تکرار پذیر هر چند هم دقت بیشتری داشته باشد ، به دلیل تغییرات رفتار ، مشکلاتی را به وجود خواهد آورد [۲].

۲-۴- روغن گلیسرین

گلیسرین^۷ یا گلیسرول یک ترکیب ساده شامل الکل می باشد که دارای سه عاملی است که به هر نسبتی در آب حل می شود؛ ولی در اتانول و دیگر حلال های آلی بسیار کم محلول است. گلیسرین شیرین، شفاف، بی رنگ، بی بو و چسبناک است و در حضور گرما و مواد آب گیر مانند HSO₄K ، آب از دست داده را به آلدئید دود کننده با بوی بد که مخاط آن به شدت آزار دهنده است، تبدیل می شود. ایجاد آکرولئین با این مشخصات راهی برای تشخیص گلیسرول است. گلیسرین ۳ گروه هیدروکسیل دارد که قابلیت انحلال آن در آب و آبدوستی آن است. گلیسرین در طبیعت بیشتر به صورت ترکیب با اسیدهای چرب می باشد که چربی را می سازد. برای نمونه یک مولکول گلیسرین با ۱ یا ۳ اسید چرب مونوگلیسرید یا تری گلیسرید را می سازد؛ مانند روغن نباتی و... گلیسرین خالص رطوبت را به خوبی نگه می دارد، چون حلال خوبی است و باعث جذب رطوبت می شود و چربی را ایجاد می کند. فرمول عمومی گلیسرین C₃H₈O₃ است .

کار می رود. مکانیسم این فشارسنج را در شکل (۳) مشاهده می کنید.

شکل ۳: مکانیسم فشارسنج بوردون [۷].

لوله بوردون از یک لوله فلزی خمیده بیضوی تشکیل شده است که با افزایش فشار سیال تمایل به باز شدن داشته و با کاهش فشار انحنای بیشتری می یابد. تغییرات انحنای از طریق یک سیستم چرخ دنده ای به عقربه منتقل می شود. جهت و مقدار حرکت عقربه به جهت و مقدار تغییر انحنای لوله بستگی دارد. فشارسنج های بوردون برای اندازه گیری فشارهای بیشتر و کمتر از اتمسفر به کار می روند. فشارسنج های طراحی شده برای اندازه گیری فشارهای کمتر از اتمسفر را گیج های فشار و فشارسنج های طراحی شده برای اندازه گیری فشارهای کمتر از اتمسفر، یک فشارسنج واحد طراحی می کنند که آن را فشارسنج ترکیبی می نامند. برای مثال گیج های فشار از صفر تا 2000 Kpa، گیج های خلا از

جدول ۱: خصوصیات گلیسرین [۶].

خصوصیات گلیسرین	
فرمول مولکولی	$C_3H_8O_3$
جرم مولی	$92,09 \text{ g mol}^{-1}$
شکل ظاهری	clear colorless solid hygroscopic
بوی	odorless
چگالی	1.261 g/cm^3
دمای ذوب	$17.8 \text{ }^\circ\text{C}$ 291.0 K $64.0 \text{ }^\circ\text{F}$
دمای جوش	$290 \text{ }^\circ\text{C}$ 563 K $554 \text{ }^\circ\text{F}^{[1]}$
ضریب شکست (n_D)	1.4746
گرانروی	$1.412 \text{ Pa}\cdot\text{s}^{[1]}$
خطرات	
MSDS	JT Baker
لوزی آتش	
نقطه اشتعال	$160 \text{ }^\circ\text{C}$ (closed cup) $176 \text{ }^\circ\text{C}$ (open cup)

۲-۵- گیج فشار لوله بوردون

گیج فشار لوله بوردون (Bourdon-manometer) برای اندازه-گیری طیف وسیعی از اختلاف فشارها به کار می رود. به دلیل بلند بودن طول لوله مانومتر و سایر ملاحظات عملی، برای اندازه-گیری فشارهای زیاد و در جاهایی که حرارت گرفته می شود، به

گلیسیرین در دمای اتاق به آرامی از طریق سوراخ بالایی به تدریج و آهسته پر گردد تا به طور کامل در آب حل گردد. حداقل ۱۰ دقیقه قبل از پر کردن روغن حتما باید عمل تمیزکردن انجام شود و هر گونه مایع اضافی از آن خارج شود و می توان با هوای فشرده داخل گیج را خشک نمود. که از این طریق به خوبی تزریق روغن پایان می گیرد. در محیط هایی که فشار بیشتر از ۶۰ بار است بهتر است از این نوع فشارسنج استفاده گردد که بسیار کارآمد می باشد. شکل (۵) گیج فشار را بعد از تزریق روغن گلیسیرین نشان می دهد.

شکل ۵: گیج فشارسنج بعد از تزریق روغن گلیسیرین.

شایان ذکر است بعد از فاصله زمانی یعنی هر چند وقت یکبار امکان تخلیه روغن و راه اندازی مجدد فشار سنج وجود دارد که جهت دقت و صحت افزایش گیج فشار انجام می گیرد.

۴- نتیجه گیری

در این مقاله مشاهده شد که با تزریق روغن گلیسیرین در فشارسنج های ابزار دقیق خرابی قطعات و اصطحکاک کاهش یافته، همچنین عمر قطعات طولانی تر شده که در برابر نوسانات شدید، حرارت بالا، رطوبت، ارتعاشات مقاوم تر می باشد و دقت خواندن، کنترل فرآیند، کارایی، ایمنی، قدرت پاسخ گویی بهتر

صفر تا 100 Kpa- و گیج های ترکیبی از 100 Kpa- تا 1500 Kpa را اندازه گیری می کنند.

۳- روش تحقیق

همانطور که بیان شد در محیط هایی که نوسان بالا می باشد و محیط دارای ارتعاش و لرزش شدید است می توان با تزریق یا اضافه کردن روغن گلیسیرین به گیج فشار لوله ورودی ابزار دقیق، باعث جلوگیری از لرزش عقربه شد که روش کار به این صورت می باشد که در زیر بیان می شود. شکل (۴) گیج فشار را قبل از تزریق روغن گلیسیرین نشان می دهد.

شکل ۴: گیج فشارسنج قبل از تزریق روغن گلیسیرین.

ابتدا باید مطمئن شد که نوع گلیسیرین مورد استفاده مرغوب و با نسبت درصد ۸۵٪ روغن گلیسیرین و ۱۵٪ آب مقطر ترکیب شده است و در مرحله بعد با استفاده از فشار هوا داخل گیج به خوبی تمیز گردد تا سطح داخلی و چرخ دنده ها پاک و بدون براده و کثیفی باشد. برای پر کردن فشارسنج باید ابتدا دریچه بالای گیج را با یک شی تیز یا پیچ گوشتی تخت یا ابزار مشابه باز نمود و توسط یک قیف پلاستیکی، فشارسنج را با مایع روغن گلیسیرین با نسبت ۳ به ۴ پر نمود. باید توجه داشت که

شده که مجموع مزایای این پژوهش افزایش قابلیت اطمینان سیستم می باشد.

مراجع

6. Segur, J. B. ; Oberstar, H. E. "Viscosity of Glycerol and Its Aqueous Solutions". Industrial & Engineering Chemistry 43(9): 2117, 1951.
7. Boyes, Walt. Instrumentation Reference Book (Fourth ed.). Butterworth-Heinemann. p. 1312, 2008.
۱. فخاریان، ا.، موحدی، م، ح.، کشاورز باحقیقت، ع، ر. "مرجع تخصصی ابزار دقیق" چاپ انتشارات سها دانش، ۱۳۹۲.
۲. جهانشاهی، ر، ابراهیم فرد "ابزار دقیق و کنترل صنعتی امگا" چاپ انتشارات سها دانش، ۱۳۹۱.
3. William Tyrrell Thomson, Marie Dillon Dahleh. , Theory of Vibration with Applications , Tsinghua University Press, 1998.
4. Jump up Nilles, Dave "A Glycerin Factor". Biodiesel Magazine 2005.
5. Lide, D. R. , ed. CRC Handbook of Data on Organic Compounds (3rd ed.). Boca Raton, FL: CRC Press. p. 4386, 1994.